

SOYANI ILDIZDAN TASHQARI OZIQLANTIRISHNING O'SIMLIK BO'YI
SHAKLLANISHIGA TA'SIRI

S.Sh.Xodiyeva

Qarshi davlat texnika universiteti doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20629278>

Annotatsiya. Ushbu maqolada soya o'simligining ildizdan tashqari oziqlantirilganda o'simlikning bo'yiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: soya, Madad, Toshkent, o'simlik bo'yi, suspenziya, mineral o'g'it, nazorat, andoza.

Аннотация. В данной статье приведены данные о влиянии внекорневого питания растения сои на рост растения. соя, Madad, Ташкент, рост растения, суспензия, минеральное удобрение, контроль, эталон.

Ключевые слова: Соя, Мадад, Ташкент, рост растения, суспензия, минеральное удобрение, контроль, эталон.

Abstract. This article provides information on the effect on plant height when soybean plants are fertilised above the root.

Keywords: soybean, Madad, Tashkent, plant height, suspension, mineral fertiliser, control, template.

Kirish. Dunyo bo'yicha bugungi kunda 122 mln gektar maydonda soya parvarishlanib, yiliga 362 million tonnadan ziyod soya doni olinmoqda, jumladan Braziliya 37 mln, AQSH 31 mln, Argentina 18 mln, Hindiston 11 mln, Xitoy 9 mln, O'zbekistonda 31.0 ming gektar ochiq maydonda soya ekilib 32,4 ming tonna soya doni yetishtiriladi.

Respublikamizda soyani asosiy ekin sifatida janubiy hududlarda 25.03 – 05.04 muddatlarda, markaziy hududlarda 01 – 15.04 muddatlarda, markaziy hududlarda esa 15 – 25.04 muddatlarda ekiladi [1].

O'zbekiston sharoitida ham soya yetishtirish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi, chunki u nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki chorvachilik, yog'-moy sanoati va boshqa sohalarga xomashyo tayyorlash imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi soya o'simligining qishloq xo'jaligidagi ko'p qirrali ahamiyatini, uning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarini, shuningdek, O'zbekiston sharoitida soya yetishtirishni yaxshilashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. O.Norbekovning ta'kidlashicha dunyo dehqonchiligida ekin maydonlari hajmi jihatidan soya bug'doy, sholi va makkajo'xoridan keyingi o'rinda turadi [2].

G.Shodiyeva, Y.Saimnazarov ma'lumotlarda Soyaning ekish me'yorlari urug'ning yirikligiga va navning tezpisharligiga qarab belgilanadi. Soyadan mo'l va sifatli hosil olish ko'p jihatdan urug'ni o'z vaqtida maqbul muddatlarda ekish va sifatli urug'likdan foydalanishga bog'liqligi ta'kidlangan [3].

Z.M.Kushmetov, M.K.Hamroyevalarni ma'lumotlarida soya navlarida o'rtacha sho'rlangan tuproqlarda ildiz tizimi yaxshi rivojlangan, o'q ildizi tuproqqa 1,5-2 metr chuqurlikkacha kirib boradi, lekin ildiz, asosan, tuproqning haydalma qismida rivojlanib juda ko'p

Yanvar, 2026-yil

yon ildizlar hosil qiladi. Soya ildizida hosil bo'lgan tugunak bakteriyalar havodan erkin azotni o'zlashtirib, u bilan o'simlikning azotga bo'lgan ehtiyojini ta'minlaydi [4].

O.S.Amirqulov ta'kidlashicha, g'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinlarini ekish tuproqda ijobiy ta'sirini ko'rsatibgina qolmasdan, uning unumdorligini oshirish uchun hizmat qiladi. Soya ekini tuproqning biologik unumdorligini oshiradi, o'zidan keyin tuproq 55-60 kg/ga miqdorda sof azot hosil qiladi [5]

Natijalar va muhokama. O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, soya o'simligiga turli me'yorlarda o'g'itlash va suspenziya qilishning soya navlarining o'simlik bo'yi shakllanishiga ta'siri o'rganildi. O'tkazgan dala tajribalarimizdan olingan natijalarga ko'ra, soya navlariga mineral o'g'it va suspenziya ishlatilmagan "Toshkent" navida 1-iyun holatida o'simlik bo'yi 11 smni, 15-iyunda esa o'simlik bo'yi 27,9 smni, 1-iyul holatida soya o'simligi bo'yi 37,4 smni, 15-iyul sanasida o'simlik bo'yi 49,7 smni va 1-avgustda soya ekini bo'yi 61,0 smni tashkil etdi. "Madad" navida 1-iyun holatida o'simlik bo'yi 9,5 smni, 15-iyunda esa o'simlik bo'yi 24,9 smni, 1-iyul holatida soya o'simligi bo'yi 37,2 smni, 15-iyul sanasida o'simlik bo'yi 47,2 smni va 1-avgustda soya ekini bo'yi 56,4 smni tashkil etdi. Ushbu variantdagi kuzatuvlar eng past natijani qayd etdi.

Soyaning navlariga $N_{60}P_{45}K_{30}$ mineral o'g'iti qo'llanilganda va suspenziya sifatida kalifos preparati ishlatilgan "Toshkent" navida 1-iyun holatida o'simlik bo'yi 31,6 smni, 15-iyunda esa o'simlik bo'yi 45,6 smni, 1-iyul holatida soya o'simligi bo'yi 62,8 smni, 15-iyul sanasida o'simlik bo'yi 73,1 smni va 1-avgustda soya ekini bo'yi 80,1 smni tashkil etdi. Xuddi shunday oziqlantirishni "Madad" navida taqdbiq qilinganda 1-iyun holatida o'simlik bo'yi 27,2 smni, 15-iyunda esa o'simlik bo'yi 42,0 smni, 1-iyul holatida soya o'simligi bo'yi 58,1 smni, 15-iyul sanasida o'simlik bo'yi 71,9 smni va 1-avgustda soya ekini bo'yi 78,8 smni tashkil etdi.

Soyaning navlariga $N_{120}P_{90}K_{60}$ mineral o'g'iti qo'llanilganda va suspenziya sifatida SAKO' preparatidan foydalanilgan "Toshkent" navida 1-iyun holatida o'simlik bo'yi 43,1 smni, 15-iyunda esa o'simlik bo'yi 70,7 smni, 1-iyul holatida

Turli me'yorlarda o'g'itlash va suspenziya qilishning soya navlarining o'simlik bo'yi shakllanishiga ta'siri, sm (2022-2024 yy.)

№	O'g'it me'yori	suspenziya turi	Nav nomi	O'simlik bo'yi, sm						
				1 iyun	15 iyun	1 iyul	15 iyul	1 avg		
1	Nazorat (o'g'itsiz)	Nazorat (o'g'itsiz)	Toshkent	11,0	27,9	37,4	49,7	61,0		
2			Madad	9,5	24,9	37,2	47,2	56,4		
3		Karbamid (andoza)	Toshkent	14,4	31,9	43,2	56,0	64,7		
4			Madad	14,6	28,3	40,2	51,9	63,9		
5		Nazorat (o'g'itsiz)	Kalifos	Toshkent	14,5	37,3	50,0	67,3	75,3	
6				Madad	16,0	38,9	47,4	63,7	75,1	
7			SAKO'	Toshkent	17,2	43,2	54,0	74,4	88,4	
8				Madad	14,6	38,1	49,0	69,2	86,1	
9			$N_{60}P_{45}K_{30}$	Nazorat (o'g'itsiz)	Toshkent	21,6	31,5	48,3	57,8	60,8
10					Madad	20,9	30,0	45,5	56,3	62,1

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

11	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	Karbamid (andoza)	Toshkent	23,6	34,9	51,2	61,7	68,2
12			Madad	22,1	35,9	52,8	63,3	70,4
13		Kalifos	Toshkent	31,6	45,6	62,8	73,1	80,1
14			Madad	27,2	42,0	58,1	71,9	78,8
15		SAKO'	Toshkent	32,4	44,0	62,3	81,0	90,0
16			Madad	35,0	45,6	62,7	79,1	88,1
17		Nazorat (o'g'itsiz)	Toshkent	22,7	37,7	52,0	61,8	66,3
18			Madad	25,7	39,5	53,8	59,6	64,6
19		Karbamid (andoza)	Toshkent	31,6	48,2	62,6	73,7	77,7
20			Madad	32,7	48,4	63,4	69,7	75,8
21		Kalifos	Toshkent	37,8	58,3	75,4	86,6	90,3
22			Madad	37,8	55,6	70,5	81,5	86,1
23		SAKO'	Toshkent	43,1	70,7	87,2	98,7	103,1
24			Madad	43,6	69,2	83,6	96,2	100,1

soya o'simligi bo'yi 87,2 smni, 15-iyul sanasida o'simlik bo'yi 98,7 smni va 1-avgustda soya ekini bo'yi 103,1 smni tashkil etdi. Ushbu oziqlantirish bilan "Madad" navi bilan tajriba qilinganda 1-iyun holatida o'simlik bo'yi 43,6 smni, 15-iyunda esa o'simlik bo'yi 69,2 smni, 1-iyul holatida soya o'simligi bo'yi 83,6 smni, 15-iyul sanasida o'simlik bo'yi 96,2 smni va 1-avgustda soya ekini bo'yi 100,1 sm bo'lib eng baland ko'rsatkichni qayd etdi.

Tajriba natijalariga ko'ra eng maqbul oziqlantirish soyaning Toshkent va Madad navlariga N₆₀P₄₅K₃₀ mineral o'g'iti qo'llanilgan va suspenziya sifatida kalifos preparati qo'llanilgan oziqlantirish usuli tavsiya etildi. Ayni ushbu oziqlantirishdagi balandlikda o'simlik barqaror, mustahkam poyali bo'ladi. Quyosh nuri pastki barglargacha yetadi, bu fotosintezni yaxshilaydi. Hosil tugunlari baland joylashadi, shuning uchun kombaynda yig'ish yo'qotishsiz kechadi va hosildorlik oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iminov A., Namozov F. Soya yetishtirish agrotexnikasi // Agro ilm 2018. №2 [52], – B. 29-30.
2. Norbekov O. Soya keltiradi sarmoya // O'zbekiston qishloq xo'jaligi Toshkent, 2009. №10. – B. 7.
3. Shodiyeva G., Saimnazarov Yu. Soyaning "Toshkent" navi biometrik ko'rsatkichlariga ekish muddatlari va me'yorlarining ta'siri // O'zbekiston qishloq xo'jalik Toshkent, 2017. №7, – B. 41.
4. Kushmetov Z.M., Hamroyeva M.K. Soya o'simligida transpiratsiya jadalligining borishi // "O'zbekiston respublikasida boshqoqli don, noan'anaviy va moyli hamda ozuqa ekinlarini innovatsion texnologiyalar asosida yetishtirish istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to'plami. Andijon, 2020. – B. 378-380.
5. Amirqulov O.S. Turli ekish asosida ekinning hosildorlik ko'rsatgichi va tuproq unumdorligining o'zgarishi // Life Sciences and Agriculture, 2020. №3.2. – B. 7-10.